

УДК 338.48+640.4

Зайкова В.И.

Научный руководитель: Радыгина Е.Г., канд. пед. наук
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ ОТЕЛЯ ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG 4*

Аннотация. Рассмотрение анализа качества гостиничных услуг направлено на повышение уровня обслуживания и эффективности производства гостиничных услуг в ходе высокой конкуренции в индустрии гостеприимства. Это приводит к появлению новых задач, что вызывает необходимость совершенствования управления качеством гостиничных услуг. В качестве анализа был выбран отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg. Целью статьи является рассмотрение и изучение проблем анализа качества предоставляемых услуг данного отеля. В статье дано понятие качества и раскрыта структура гостиничных услуг. Выявлены различные формы оценки качества гостиничных услуг, проведен анализ данных качеств услуг в отеле. В ходе анализа выявлены проблемные моменты качества услуг и даны рекомендации. В данной работе использовались теоретические и эмпирические методы исследования. В заключении были определены составляющие качества гостиничных услуг, которые находятся на высоком уровне и те, для которых требуется проведение дополнительных мероприятий.

Ключевые слова: гостиничная услуга, качество услуг, анализ качества, показатель рейтинга, индекс удовлетворенности гостей, отель Angelo.

На сегодняшний день в России уделяется огромный интерес развитию гостиничного бизнеса, одновременно изучаются проблемы управления качеством услуг. Данное направление обретает новейшую значимость ввиду влияния ряда факторов: повышение осведомленности потребителя о туристском сервисе — это приводит к его требовательности, помимо этого увеличение конкурентной борьбы на рынке заставляет управляющих компаний уделять больше внимания данному вопросу. В условиях рыночной экономики гостиницы соперничают друг с другом за привлечение инвестиций, поэтому они имеют интерес в повышении своего рейтинга, улучшении имиджа и усилении привлекательности. В этом отношении качество предоставляемых гостиничных услуг влияет на решение потребителя воспользоваться услугами определенной гостиницы, а не гостиницы-конкурента.

Одним из критериев первого выбора гостиницы потенциальным клиентом является качество предоставляемых гостиничных услуг. Привлечь нового клиента можно стилем отеля, дизайном или качественной рекламой, но повторно он придет только благодаря профессиональной работе персонала и высокому качеству обслуживания в гостинице. Ожидания клиентов формируются на основе опыта, который они ранее имели, а также

информации, которую мы получаем по различным каналам маркетинговых коммуникаций. Если представление о предоставленной услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют всякий интерес к гостинице, если же соответствует, они могут вновь вернуться в эту гостиницу и стать уже потенциальным постоянным гостем.

Актуальность исследования обусловлена тем, что данный отель является обладателем многих региональных и федеральных наград в сфере гостеприимства, в частности «Лучший бизнес-отель России» по версии “Russian Hospitality Award” (2014), «Лучший конгресс-отель Свердловской области» (2016), «Лучший региональный конгресс-отель России» (2017), «Лучший MICE-отель 4* России (за пределами Москвы) 2019».

Вопросам управления и понятия качества посвящены многие исследования ученых, специалистов, таких как: Э. Деминг, Дж. Джуран, Р. Косби, И. Ишикава, Т. Тагути. Качество – совокупность характеристик и свойств гостиничных услуг, способные удовлетворить установленные и ожидаемые потребности [1]. Структура гостиничных услуг подразделяется на основные и дополнительные услуги. К основным услугам относятся проживание и питание. Дополнительные услуги делятся на платные и бесплатные. Без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции при ее получении; побудка к определенному времени, предоставление кипятка, ниток, иголок, одного комплекта посуды или столовых приборов. Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют целый комплекс всевозможных дополнительных услуг, которые оплачиваются дополнительно. Перечень и качество предоставления платных дополнительных услуг должен соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории. Примерный перечень дополнительных услуг может включать в себя: инфраструктуру развлечений, транспортные услуги, сувенирные магазины, экскурсионное обслуживание, тренажерный зал, аренда залов переговоров и конференц-залов и другие [2].

Структура гостиничных услуг подразделяется на основные и дополнительные услуги. К основным услугам относятся проживание и питание. Дополнительные услуги делятся на платные и бесплатные. Без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции при ее получении; побудка к определенному времени, предоставление кипятка, ниток, иголок, одного комплекта посуды или столовых приборов. Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют целый комплекс всевозможных дополнительных услуг, которые оплачиваются дополнительно. Перечень и качество предоставления платных дополнительных услуг должен соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории. Примерный перечень дополнительных услуг может включать в себя: инфраструктуру развлечений, транспортные услуги, сувенирные магазины, экскурсионное обслуживание, тренажерный зал, аренда залов переговоров и конференц-залов и другие [3].

Качество подразумевает под собой не только наличие определенных свойств, которые помогают ему обеспечивать высокое выполнение возложенных функций, но и наличие

свойств и характеристик, удовлетворяющих запросы и потребности клиентов. Качество — это чувство удовлетворения клиента от обслуживания, а качественная услуга — это услуга, отвечающая потребностям гостя. «Качество обслуживания — совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей потребителя» [4].

Выделяют два аспекта обслуживания: 1) особенности, соответствующие потребностям клиента; 2) отсутствие недостатков [5].

Японские специалисты выделяют пять структурных категорий качества обслуживания [6]: внутреннее качество (незаметно для потребителей), оказывается в качестве организации услуг, технологии обслуживания, функциональном взаимодействии подразделений; материальное качество (заметное для потребителей), отражается в особенностях оформления интерьера; нематериальное качество, представлено уровнем общего комфорта, эстетическим оформлением, наличием музыкального оформления, рекламы; психологическое качество, проявляется в соблюдении принципов гостеприимства обслуживающим персоналом; продолжительность обслуживания, охватывает время ожидания, оперативность и скорость обслуживания.

Американские специалисты рассматривают качество обслуживания в составе трех категорий: техническое, функциональное и этическое (социальное) качества [7].

Оценка качества предоставления гостиничных услуг считается важной составляющей системы управления качеством гостиницы. При помощи оценки качества предоставляется возможность проводить контроль качества обслуживания потребителей и получать базу для анализа и принятия управленческих решений, а также обратной связи. Следовательно, гостинице необходимо систематически проводить мониторинг информации, касающийся восприятия и удовлетворенности потребителя данными услугами. При этом мониторинг восприятия потребителями гостиничных услуг может включать в себя получение информации из таких источников, как исследования удовлетворенности постояльцев отеля, исследования отзывов потенциальных пользователей, анализ оттока клиентов, благодарности и претензии. При правильно выстроенной работе с отзывами у гостиницы появляется возможность повысить доверие и лояльность потребителей, стимулировать рост бронирований и в конечном итоге увеличить прибыль гостиницы. Один из важных параметров, который учитывают потребители при бронировании, является рейтинг гостиницы. Пользовательский рейтинг гостиницы — это оценка отеля по отзывам потребителей.

Международный отель 4 звезды Angelo by Vienna House Ekaterinburg расположен в аэропорту Кольцово. Анализируя официальный сайт и платформы для бронирования, можно сделать выводы, что ценовая политика гостиницы гибкая, руководство отеля всегда готово рассмотреть индивидуальные цены для особых клиентов, так как существуют не только суточные тарифы, но и более короткие, например 10-часовой тариф очень полезен для транзитных пассажиров. В каждый тариф в стоимость проживания включен завтрак в формате шведский стол (<https://clck.ru/U3NrH>).

Бронирование номеров осуществляется по телефону, электронной почте, на официальном сайте или других онлайн платформ. Работа отеля автоматизирована системой автоматизации гостиничных предприятий «Амадеус». Это позволяет сотрудникам отеля обеспечить высокий уровень обслуживания.

Главным достоинством гостиницы является индивидуальный подход к каждому гостю. Персонал гостиницы высоко квалифицирован, вежлив и старается сделать все возможное, чтобы удовлетворить в полной мере все потребности клиентов. Об этом свидетельствует индекс GRI. Данное исследование проводится каждый месяц и основано на измерении удовлетворенности гостя путем анализа различных аспектов обслуживания в отеле с учетом их относительной важности для формирования общего впечатления от проживания. В мае и июне GRI — составил 97%, в августе вырос до 99% удовлетворенности гостей.

Рассматривая системы интернет-бронирования отелей, рейтинг *angelo by Vienna House* Ekaterinburg составляет 9.1, в 2018 г. — 8,7. Данный показатель выше по сравнению с другими отелями г. Екатеринбурга 4-5* – *Ramada*, *Huatt Regency*. Отель *Онегин* 4* имеет аналогичный показатель рейтинга, как и отель *Angelo*.

Данный рейтинг состоит из следующих показателей: удобство, чистота, комфорт, персонал, соотношение цена-качество, расположение, бесплатный Wi-fi. Сравнивая их, можно сделать вывод, что показатель удобства (9.1), комфорта (9.4), персонала (9.2) и расположения (9,5) имеет преимущество в отеле *Angelo*.

На официальном сайте данного отеля также представлен раздел «отзывы об отеле». Это одно из важных исследований, так как пока гости находятся в данном отеле можно быстро и достоверно получить обратную связь. Показатель «отлично» представлен в оценке — 4.9 по 5-балльной шкале. Всего представлено — 3353 отзывов гостей, из них 2875 — это 5* и 417 — 4*.

По отзывам гостей с сайтов онлайн-бронирований, официального сайта, можно отметить, что минусы или отрицательные моменты представлены в цене. Потребители согласны с соотношением цена-качество, но хотели бы увидеть более гибкую ценовую политику, скидочные программы. Некоторые потребители считают, что если останавливаться на сутки – цена соответствует, но для длительного пребывания дорого. В первую очередь гости обращают внимание на расположение отеля и чистоту, далее идет цена и обслуживание персонала, и затем, разнообразие еды на завтраке.

Таким образом, отель *Angelo by Vienna House* Ekaterinburg с каждым годом проводит ряд мероприятий по повышению качества предоставляемых гостиничных услуг и улучшает показатели, исправляя недостатки. На данный момент этот отель является примером среди других отелей Европы данной международной сети по индексу удовлетворенности гостей. Исследование отзывов потенциальных потребителей показывает, что расположение отеля, персонал, удобства и комфорт, составляющих качества гостиничных услуг, находятся на высоком уровне. Но ценовой политике в данном отеле необходимо уделить наибольшее внимание. Мероприятия могут быть направлены на создание бонусной, скидочной программы

для постоянных клиентов данной международной сети и потребителей с длительным периодом пребывания в отеле.

Практическая значимость изучения качества гостиничного обслуживания заключается в том, что полученные выводы и рекомендации на примере определенного отеля могут быть использованы для различных гостиниц со схожей спецификой, и не только города Екатеринбурга. Применение на практике путей повышения качества предоставляемых гостиничных услуг будет способствовать привлечению большего количества потребителей, расширение клиентской базы и удержание постоянных потребителей, повышению конкурентоспособности на рынке гостиничного бизнеса, увеличение рейтинга и повышение имиджа гостиницы, рост прибыли.

Литература

1. Гончаров В. Н., Колесникова В. В., Ширяева И. В. Теоретические подходы к определению понятия «качество» // Экономинфо. 2015. №23. С. 53-57.
2. Воробьева Е. А. Рынок гостиничных услуг и его особенности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №5. С. 105-107.
3. Хамадеева З. А., Ибрагимова З. Ф. Повышение качества обслуживания в гостиничном сервисе // Доклады Башкирского университета. 2020. Т. 5. №2. С. 92-95.
4. Давыдянец Д. Е., Остапенко Е. А., Скребцова Т. В. К определению понятий "услуга" и "качество услуги" // Kant. 2019. №1(30). С. 276-281.
5. Ехина Е.М. Организация обслуживания в гостиницах. М/: Академия, 2013. 236 с.
6. Радыгина Е. Г. О научных основаниях повышения удовлетворенности гостей гостиничным обслуживанием // Научное обозрение: теория и практика. 2018. №6. С. 254-260.
7. Дмитриева Н.В. Гостиничный менеджмент. М/: Альфа-М, 2015. 352 с.

© Зайкова В.И., Радыгина Е.Г., 2021